

MADANIYATLARARO MULOQOTDA TILNING AHAMIYATI: MADANIYATLAR O'RTASIDA QIYINCHILIKLAR VA FURSATLAR

Haydarova Zarnigor Miraxmedovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 1-kurs magistranti

haydarovazarnigor112@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada madaniyatlararo muloqotda tilning ahamiyati: madaniyatlar o'rtasida qiyinchiliklar va fursatlar til, madaniyat, madaniyat turlari, aloqa turlari, og'zaki muloqot, madaniy moslashuv, madaniyatlararo to'siqlar, mojarolar va til va madaniyat tushunchasi bilan bog'liq barcha masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, ijtimoiy aloqa, madaniy aloqalar, madaniyatlararo muloqot.

Abstract. In this article, the importance of language in intercultural communication: challenges and opportunities between cultures, language, culture, types of culture, types of communication, oral communication, cultural adaptation, intercultural barriers, conflicts and all related to the concept of language and culture. issues are considered.

Key words: culture, social communication, cultural relations, intercultural communication.

Kirish

Madaniyatlararo muloqot - turli madaniyat vakillari o'rtasida amalga oshiriladigan muloqot hisoblanadi [1, 23]. Madaniyatlararo muloqotning samarasi va muvaffaqiyati faqatgina turli madaniyatlar va tillarni biluvchisi bo'lgan kommunikatorlarning har biri "turlicha" ekanliklari va har biri muqobil ravishda "begona" suhbatdoshlarini anglab yetganda sodir bo'ladi [2, 21]. Boshqa xalqlar madaniyati bilan tanishish tarjima va tarjimonning professional muloqot sohasidagi eng muhim ijtimoiy vazifalaridan biridir.

Ha, tilni bilish kerak nafaqat bilishim, balki juda yaxshi bilishingiz kerak. Biroq, tarjimonning samarali madaniyatlararo muloqotni ta'minlaydigan zarur sifatlari bu bilan tugamaydi. Asosiy narsa - ichki sezgi ya'ni intuitsiya "tarjima mahorati" mavjudligi, omadning kichik bir qismi mavjudligi, tashqi dunyodan ajralib chiqish qobiliyati.

Madaniyatlararo samarali aloqalarni kuchaytirishda tilning ahamiyati muhim hisoblanadi. Til inson miyasidagi qobiliyat. Bu odamlarga o'z madaniyatini va boshqa mamlakatlarning madaniyatini tushunishga imkon beradi. Har bir mamlakatning o'ziga xos madaniyati bor. Chet elda ta'lim olayotganda, madaniy farqlar o'zaro aloqaga to'sqinlik qilishi mumkin. Til madaniy iqtisodiyotni hal qilishga yordam beradi va xorijiy davlatning chuqur istiqbollarini rivojlantiradi.

Madaniyat o'zaro ta'sirning muhim jihati va madaniyatni yaxlit his qilishda tilning rolini hisobga olgan holda, ushbu maqolada chet elda o'qishda til o'rganish zarurmi yoki yo'qligini o'rganib chiqamiz.

Madaniyat guruhni belgilaydigan e'tiqodlar, til va ijtimoiy odatlarni o'z ichiga oladi. Madaniyat odamlarning muloqot qilish usullariga, bir-birlarini idrok etishga va madaniy yo'nalish asosida targ'ib qilinadigan munosabatlarga ta'sir qiladi. Madaniyat mamlakatning o'ziga xosligini aks ettiradi. Madaniyatlararo muloqot turli madaniy kelib chiqishiga ega odamlar o'rtasida fikr almashishni nazarda tutadi. Til madaniyatlararo muloqotda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Til boshqa odamlarning etnik o'ziga xosligini tushunishga va turli madaniyatlar bir-birini qanday qabul qilishini o'rganishga yordam beradi. Shunday qilib, til madaniyat uzatiladigan asosiy tomir vazifasini bajaradi. Shu sababli, turli nuqtai nazarlarga asoslanib, til mamlakatni chuqur tushunishni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, biror mamlakatda o'qish paytida tilni o'rganish zaruratga aylanadi.

Muloqotdagi madaniy farqlar muloqotchilarning bir-biri bilan ma'lumot almashishi o'rtasidagi farqlar bilan bog'liq bo'lib, ular o'zlarining madaniyatlaridagi farqlardan kelib chiqadi. Bu qarama-qarshiliklar har bir muloqotchining fikrlash va o'zini tutish uslubida namoyon bo'ladi, shuning uchun ular muloqotni va uning natijalarini o'zgartiradi. Madaniy farqlar bir necha sabablarga ko'ra muloqotga katta ta'sir ko'rsatadi, masalan: madaniyat o'zingizni qanday tutishingizni boshqaradi. Dunyodagi har bir mamlakat uzoq vaqt davomida o'ziga xos e'tiqodlar, odatlar va xatti-harakatlarni ishlab chiqdi. Ushbu ijtimoiy xususiyatlar to'plami madaniyat deb ataladi. Madaniyat odamlarning fikrlash tarzini boshqaradi, shuning uchun u ularning xatti-harakatlarini boshqaradi.

Xulosa o'rnida shuni ayta olamanki, ushbu maqola til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratishga urinish, nega madaniyatni o'qitish chet tili o'quv dasturining ajralmas qismi bo'lishi kerakligini tushunish haqida ma'lumot beradi. Adabiyotlarni chuqur tahlil qilish madaniyat va uning chet tillarini o'rganish jarayonidagi ahamiyatli jihatlarni yaxshiroq tushunishga hissa qo'shishga qaratilgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimdjanovna, K. M. (2023). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CRITICAL THINKING SKILLS IN ENGLISH CLASSES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(05), 125-127.
2. Azamova, A., & Erdanova, Z. (2024, May). LINGUISTIC FEATURES AND FUNCTIONS OF COLLOQUIAL WORDS. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 229-230).

3. Gulomova, R. (2023). EVOLUTIONARY HISTORY OF CURSING. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 3(12).
4. Kupaysinovna, S. G. (2020). THE ROLE OF ENGLISH TEACHER IN A MODERN CONTEXT. *Проблемы науки*, (7 (55)), 64-65.
5. Mironov V.V. *Madaniyat falsafasi va metamorfozalari*. – M., 2005. – С 150.
6. Muhtashamova, P. Z. (2019). THE USE OF ICT IN THE ENGLISH CLASS. *Наука и образование сегодня*, (6-1), 87-89.
7. Rashidova, G. (2024). USING COMMUNICATIVE ACTIVITIES THROUGH APPROACHES IN TEACHING MODERN ENGLISH. *TAMADDUN NURI JURNALI*, 5(56), 471-474.
8. Sultonova, M. (2024). The significance of critical thinking in learning languages. *O 'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari*, 443-446.
9. А.П.Садохин, Введение в межкультурную коммуникацию, Москва, Высшая школа, 2005
10. С.Г.Тер-Минасова, Язык и межкультурная коммуникация, Учебное пособие, 2000
11. Т.Г.Грушевицкая, В.Д.Попков, А.П.Садохин, Основы межкультурной коммуникации, Учебник для вузов, 2003